

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 8

МАДАНИЈАТ ВА САНЉАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

OCTOBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-8>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ХОДЖАЕВА Махфуза Халиловна*Ўзбекистон санъат ва маданият институти**“Вокал” кафедраси доценти*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10034486>

ЎСМИРЛАРДА МУСИҚА ИДРОКИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОДЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола ўсмирларда мусиқа идрокини ривожлантиришнинг педагогик-психологик хусусиятларини ёритишга бағишланган. Мақолада мусиқа таълими жараёнида замонавий методларни қўллаш ўсмирларда мусиқа маданияти, мусиқа идроки, мусиқий тасаввур, билим ва малакаларни ривожлантириш, дунёқарашни кенгайтириш омили сифатида катта таълимий-тарбиявий потенциалга эга эканлиги асосланади. Мазкур мақола кириш, муаммонинг ишланганлик даражаси, асосий қисм, методлар ва хулоса қисмларини ўз ичига олган. Кириш қисмида муаллиф мавзунинг илмий адабиётларда ишланганлик даражасини кўрсатади ва долзарблигини асослаб беради. Асосий қисмда мусиқа идрокнинг замонавий методлар ва уларнинг мусиқа дарси мавзуларини ёритишдаги ўрни масалалари ўсмирлар психологияси хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қўлланишини кўрсатиб берилган. Мақоланинг барча қисмлари қисмлар узвийлик асосида муаммони пухта ёритиш ва унинг ечимини тўлақонли хизмат қилган.

Калит сўзлар: мусиқа санъати, мусиқа таълими, мусиқа идроки, ўсмирлар психологияси, муаммоли метод, мусиқа маданияти, сахнавий асарлар, бадиий контекст, полифоник метод.

DEVELOPMENT OF MUSICAL PERCEPTION IN ADOLESCENTS MODERN TECHNIQUES

ANNOTATION

This article is devoted to highlighting the pedagogical-psychological features of the development of musical perception in adolescents. The article is based on the fact that the application of modern methods in the process of music education has a great educational potential in adolescents as a factor in the development of musical culture, musical perception, knowledge and skills, expansion of the worldview. This article is an introduction, the degree of elaboration of the problem, the main part, included methods and summary parts. In the introduction, the author indicates the degree of elaboration of the subject in the scientific literature and justifies its relevance. The main section outlines the application of music perception to issues of modern methods and their role in covering topics of music lesson, taking into account the characteristics of Adolescent Psychology. All parts of the article carefully highlight the problem on the basis of continuity of parts and his solution served full-fledged.

Keywords: music art, music education, music perception, adolescent psychology, problem method, music culture, stage works, artistic context, polyphonic method.

РАЗВИТИЯ ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ У ПОДРОСТКОВ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена освещению педагогико-психологических особенностей развития восприятия музыки у подростков. В статье обосновывается, что применение современных методов в процессе музыкального воспитания имеет большой учебно-воспитательный потенциал как фактор развития музыкальной культуры, музыкального восприятия, музыкального воображения, знаний и умений, расширения кругозора у подростков. Данная статья представляет собой введение, уровень проработки проблемы, основную часть, содержащие методы и заключительные части. Во введении автор указывает степень проработанности темы в научной литературе и обосновывает ее актуальность. В основной части показана применимость современных методов восприятия музыки и вопросы их роли в освещении тем музыкального урока с учетом особенностей подростковой психологии. Все части статьи подробно освещают проблему на основе непрерывности частей и его решение послужило полноценным.

Ключевые слова: музыкальное искусство, музыкальное образование, восприятие музыки, подростковая психология, проблемный метод, музыкальная культура, сценические произведения, художественный контекст, полифонический метод.

Муסיқа таълими–муסיқа санъатининг, хусусан, бадий таълимнинг ўзига хос тури бўлиб, энг аввало, муסיқанинг моҳиятини юқори даражада ўзлаштиришга асосланади ҳамда ўзининг ёрқин ифодаланган хусусияти, ўқитилишида кўпроқ ҳиссиётлар ва бадий образлар дунёсига, инсоннинг маънавий-эстетик соҳаларига йўналтирилганлиги билан ажралиб туради. Бу кесимда умумтаълим мактабларида муסיқа маданияти дарслари мазмунида ўсмирларнинг муסיқани қабул қилишлари ва идрок этишлари хусусияти кўп йиллар давомида ўзбек ва яқин ҳориж олимлари томонидан катта илмий тадқиқотларга сабаб бўлган ва ҳозирда ҳам бу муаммолар ўз ечимни охиригача топмаган, деб айтиш мумкин.

Муаммонинг ишланганлик даражаси. Муסיқа идроки ва уни ривожлантириш муаммоси кўплаб муסיқашунослар, психолог ва педагог олимлар диққат-марказида бўлган. Б.Л. Яворский, Б. Теплов, Б. Асафьев, Т. Овчинников, А. Петрушин, Д. Кабалевский, Э. Абдулин сингари муסיқий педагогика соҳаси йирик мутахассислари муסיқий идрокнинг ўзига хос механизмлари, уни ривожлантиришнинг педагогик шарт- шароитларини назарий-амалий жиҳатдан тадқиқ этганлар.

XX асрнинг 60–90 йилларда Ҳ. Нурматов, Ф. Жўраев, Р. Қодиров, Қ. Мамиров, С. Аннамуратова, Т. Турсунов, ҳозирги даврда педагогика фанлари докторлари Н. Қиямов, Қ. Панжиев, А. Баҳриев, ёш олимлардан И. Матякубов, Д. Кавилова бевосита муסיқа педагогикаси бўйича илмий иш муаллифлари сифатида муаммонинг бир неча қирраларини ўз ишларида маълум даражада ёритиб берганлар. Умумтаълим мактабларида “Муסיқа” фанидан услубиётчи-ўқитувчиларнинг олиб борган дарсларини кузатиш шуни кўрсатадики, муסיқий таълим-тарбия жараёнида муסיқий идрокни ривожлантириш бўйича ўз ечимини топмаган ишлар кўлами анча кенг. Ваҳоланки, ўсмирларни йирик муסיқа асарларини идрок этишга ўргатиш, муסיқий драматургия ҳақидаги тасаввурларни ўстириш – муסיқа ўқитувчисининг етакчи вазифаларидан бири бўлиб, ҳозирги даврда ҳам долзарблигини кўрсатмоқда.

Асосий қисм. Ўсмир ёшидаги ўқувчиларнинг муסיқий идрокини ривожлантириш куйидаги ҳолатларни ҳисобга олгандагина муваффақиятли амалга ошиши мумкин:

1. Мусиқа ўқитувчисининг касбий билими, қобилияти, педагогик маҳорати замон талаблари даражасида бўлиши.

2. Ўқувчилар мусиқий идрокни ривожлантириш мақсадга тўғри йўналтирилган бўлиши.

3. Ўқувчиларда йирик мусиқа асарлари–мақом, Шашмақом, балет, опера, симфония жанрлари ҳақида пухта назарий-мусиқий билим ва малакалар ҳосил қилиниши.

4. Мусиқий асар муаллифларининг ҳаёти ва ижодига хос маълумотлар, йирик асарларининг адабий манбалари қизиқарли ва тўлиқ ҳолда берилиши.

5. Асарнинг ижобий, салбий образлари таҳлили жараёнида мусиқа ифода воситаларининг аҳамиятини етарли даражада кўрсатиб берилиши.

6. Дарс жараёнида самарали метод ва технологиялардан фойдаланиш.

Таълим методлари, усуллари, йўллари ва тарбия воситалари йиғиндиси сифатида ҳам қаралаётган [1, Б.47] педагогик технологиялар жараёнида ўқитувчи раҳбарлигида ўқувчи мустақил билим олади, ўрганади, ўзлаштиради.

Мусиқани идрок қилиш –мукамал жараёндир. Унинг ўзагида эшитиш қобилияти, мусиқа мазмунини худди бадиий образли қилиб тушуниш, асарнинг жанр хусусиятларини ўзлаштириш, бадиий фикрлаш ва таҳлил қилиш ётади. Мусиқани онгли идрок этиш ва билиш ўз навбатида асарни бадиий оҳанг ва мантиқий жиҳатдан хотирада турғун сақланишини таъмин этади. Шуни таъкидлаш лозимки, диққат, қизиқиш ва онгли равишда ўрганилган кўшиқ оҳанги ва тингланган мусиқа куйи, гарчи у вақти-вақти билан такрорланиб турилмаса ҳам, хотирада бир умр муҳрланиб қолади.

Мусиқа идрок кишининг ҳаётини тажрибасини бойитади, реал воқеъликни бадиий ҳис этиш малакасини ўстиради. Аммо мазкур малака ва кўникманинг шаклланиши ўсмир онгининг узоқ ривожланиш жараёнини талаб этади. Чунки рақс пьесасини идрок этишга кўниккан бола бирдан симфония асарини идрок эта олмайди. Демак, боланинг мусиқа идрок қобилияти бу даражага етиши учун симфония асарини эшитиб билиши лозим. Билим, малака ва кўникмаларни онгли равишда актив ўзлаштириши лозим. Аммо бу ўз-ўзидан вужудга келмайди. Бунинг учун мусиқа таълимида тизимлилик ва давомийлик тамойилини кўллаган ҳолда боланинг ўқув материални онгли равишда ўзлаштириши, билиш процессининг фаоллигини вужудга келтириш лозим. Мусиқа асарини куйлаб ёки тинглаб ўзлаштириш ва ундан бадиий-эстетик завқланиш учун муайян асарни идрок этишга ўсмирнинг, энг аввало, диққат-эътиборини жалб эта билиш ва унда қизиқиш уйғотиш лозим.

Ўқувчиларда мусиқий идрокни ривожлантиришда мақом, Шашмақом, саҳнавий мусиқа асарлар – опера, балет, мусиқали драма ва комедия, болалар учун яратилган мусиқали эртак тамошалар муҳим ўрин тутаяди. Йирик асарларини тинглаган ўқувчилар мусиқий образларни таққослашни, салбий ва ижобий образларнинг ўзаро курашини, бўлаётган ўзгарувчанликни тасаввур этишни ўрганадилар. Ватанимизнинг ҳар бир фарзанди юқорида санаб ўтилган жанрларда ёзилган сара асарларни билиши, тинглаб томоша қилиб, уларни бир-биридан ажрата олиши унинг ҳаётда маънавий шаклланишида ўз аксини топади..

Ўсмирлар мусиқий-ижодий қобилиятни ривожлантириш, мусиқага бўлган қизиқишини янада жонлантириш ва юксак бадиий дидни ҳосил қилиш мусиқа таълим-тарбиясининг энг асосий вазифасидандир.

Методлар. Ҳозирги даврда умумтаълим мактабларида мусиқа ўқитишнинг кенг қамровли илмий- методик пойдеворини ишлаб чиқиш жиддий масалалардан бўлиб қолмоқда. Кўп йиллар давомида мактабларда таълимнинг дидактик методлари тўғридан-тўғри, механик тарзда мактаб мусиқа дарслари жараёнида қўлланиб келинган. Аммо инсонга кучли ҳиссий таъсир кўрсатиш билан боғлиқ бўлган мусиқа санъатининг катта тарбиявий потенциалини юзага чиқаришда фақатгина анъанавий методлар (оғзаки, кўрғазмали, амалий) ва дидактик принципларга таяниб иш олиб бориш замон талабига жавоб бермай қўйгани мутахассисларга маълум.

Муסיқа санъати инсон тафаккурининг алоҳида маҳсули бўлиб, унинг мазмун ва моҳияти асар билан бевосита мулоқатда, яъни унинг жарангловчи оҳангини ўзлаштириш жараёнидагина намоён бўлади. Ўзбек шеърятининг даҳоси Алишер Навоий ўз насрий асарларининг бирида бу ҳақда ажойиб фикрларни билдиради: “Шодликни оширувчи хонанда, ғамни тарқатувчи созанда, буларнинг ҳар иккисига ҳиссиётли кишилар ва аҳли дардлар жон фидо қиларлар. Улар мулойим тарона билан куйлар эканлар, эшитувчиларнинг нақд ҳаёти куйга фидо бўлса не ажаб? Ахир, кўнгил хуш оҳангдан қувват, руҳ эса хуш овоздан озик олади” [2, Б.29]. Унинг “Мажолисун нафоис” ва “Маҳбуб ул-қулуб асарларида муסיқа илми ва унинг инсон камолотида тутган ўрни, муסיқа ва гўзаллик тарбиясининг узвийлиги беназир фикрларда ўз ифодасини топган.

Замонавий муסיқий таълим методикаси ўсмирларда муסיқа ва муסיқа ҳақидаги билимлар, йирик шаклдаги муסיқа асарларини ҳиссий онгли идрок этиш малакаларини шакллантириш, ҳиссий ва муסיқий тажрибаларни бойитиш, дунёқарашни кенгайтиришга ёрдам берувчи бир қатор *методларни* тавсия этади. Булар:

- "муסיқа ҳақида фикр юритиш методи" (Д.Кабалевский);
- "муаммоли метод" (Ю.Алиев);
- "олдинга югуриб, орқага қайтиш методи"(Д.Кабалевский) ёки "перспектив ва ретроспектив метод" (Э.Абдуллин)"
- "муסיқий умумлаштирув методи" (Э.Абдуллин);
- "бадий контекст яратиш методи" (Л.Горелова);
- "ҳаётий ассоциациялар методи" (С.Португалов);
- "полифоник метод" (Д.Депшкова).

Педагогик-психологик адабиётларга мурожаат шуни кўрсатадики, муסיқий таълимнинг ушбу замонавий методлари маълум бир мезонларга асосланади:

технологик, яъни методни педагогик технологияларга таққослаш, хусусан, ҳозирда тушунтириш-иловалаш технологиясидан ривожлантирувчи, муаммоли, шахсга йўналтирилган технологияларга ўтиш;

психологик –йирик шаклдаги муסיқа асарларини ўрганишда методлар ўсмир психологияси нуқтаи назаридан аҳамиятли бўлиши лозим. “Ўсмирлар психологияси” илмий рисоласи муаллифи-психолог И.С.Кон бунинг иккита муҳим жиҳатини алоҳида таъкидлайди [3, Б.25]:

1. санъат ўқувчига унинг ўсиб келаётган эҳтиёжларини ўз тасаввурида бўлса ҳам амалга оширишга ёрдам бериши лозим;

2. "гуруҳ аффекти"ни ҳисобга олиш—"ҳаммага ўхшаган" бўлишга ёрдам бериш, ўсмирнинг ривожиди, ўз-ўзини ривожлантиришида, социал гуруҳида ўз ўрнини топишида ёрдам берувчи методларни танлаш лозим.

Дарсларда йирик шаклдаги асарларни ўрганиш, идрок этишда ўсмирлар томонидан муסיқа асарининг фақат "матни" эмас, балки муסיқани яратган ижодкорни кўра олишни, муסיқий асарнинг ички интонацион хусусиятини ҳис эта олишга туртки бўлувчи методлар қўлланиши замон талаби бўлиб қолмоқда:

“Муסיқа ҳақида фикр юритиш методи” –ўқувчиларнинг маънавий кадриятларни шахсан, яқка ҳолда ўзлаштиришларига қаратилган. Бу метод муסיқа ёрдамида ҳал этилиши мумкин бўлган муаммони танлаш ва унинг ечими ўқувчилар томонидан ҳал этилишини назарда тутди. Муаммо сифатида куйидаги мавзулар келтирилиши мумкин: “Менинг ҳаётимда енгил ва жиддий муסיқанинг ўрни”; “Замонавий ёшлар қандай муסיқани ёқтирадилар ва нима учун?”; “Инсонинг муסיқа маданияти қандай намоён бўлади?”; “Ўзбек ёшларига Европа классик муסיқаси керакми?”; “Эстрада ёшлар ҳаётида ижобий аҳамиятга эгами?” ва ҳ.к.

“Одинга югуриб, орқага қайтиш методи” ёки “перспектив ва ретроспектив метод” – дастур мавзулари асосида узвийлик алоқаларини ҳосил қилиш, ўқувчиларда мусиқа ҳақида яхлит тасаввурларни шакллантиришга қаратилган.

Узвий алоқалар уч ҳолатда ҳосил қилинади:

1. Ўқув йиллари бўйича (6-синфда йил мавзуси “Мумтоз мусиқа”, 7-синфда “Халқ мусиқасининг маҳаллий услублари” мавзуси билан узвий боғланган).

2. Чорак мавзулари асосида – 6-синф 1-чорак мавзуси “Мумтоз мусиқа ҳақида тушунча”, 3-чоракда “Шарқ халқлари мумтоз мусиқаси”, 4-чоракда “Овропа мумтоз мусиқаси” мавзулари билан узвий боғланган.

3. Мусиқа асарлари асосида.

“Муסיқий умумлаштирув методи” – ўқувчилар томонидан мусиқа ҳақида чорак мавзулари асосида “таянч билимлар” ўзлаштирилишига қаратилган. Масалан, 5-синф 3-чорагида балет жанри бўйича – “мусиқа ва ҳаракат уйғунлиги”, “бадий пластик ҳаракат”, “сахна асари”, “муסיқий драматургия”, “Ўзбекистон композиторларининг балет асарлари” каби билимлар таянч тушунчалар мажмуасини ҳосил қилиш мумкин.

“Бадий контекст яратиш методи” ўқувчилар мусиқа маданиятини ривожлантиришда маълум бир давр мусиқаси чегараларидан “чиқиш” га, яъни бошқа санъатлар, тарих, табиат, ҳаётий ҳолат ва образларга мурожаат қилишга асосланган, дарсда бой бадий муҳит яратишга қаратилган. Масалан, М.Бафоевнинг “Моварауннахр” номли 4-симфониясини ўрганишда Навоий даврининг маданияти, сиёсий муҳити, арихий воқеаларига таяниш орқали амалга оширилади.

“Ҳаётий ассоциациялар методи” – юқоридаги методга яқин туради. Бу метод ўқувчиларда муסיқий асар қаҳрамонининг ҳолатига яқин бўлган алоҳида эмоционал туйғулар уйғотишга қаратилган. Бундай ҳолат суҳбат ёрдамида, ноанъанавий дарс шаклида олиб борилади. Масалан, 5-синфда У.Мусаевнинг “Тўмарис” балетини ўрганишда, С.Юдаковнинг “Майсаранинг иши” операсидаги қаҳрамонларининг муסיқий қиёфасини ўрганишда қўлланилади.

“Полифоник метод” – муסיқий диққатни узоқ вақт ушлаб туришга қаратилган. Бунда ижрочилик таҳлили ва ҳиссий-маънавий драматургия вазифалари барабар ҳал этилади. Бир асарнинг турли талқин ва ижро услубларида кетма-кет тинглаш, ижрочилик талқинларини таҳлил қилиш орқали амалга оширилади (масалан, 7-синфда Фарғона-Тошкент мақом ашулаларидан “Дугоҳ-Хусайни”, “Чоргоҳ” асарларининг Юнус Ражабий, Фаттоҳхон Мамадолиев каби устоз санъаткорларнинг ижро талқинларида тинглаш ва ҳ.к.).

Юқорида келтирилган методларни қўллаш мусиқа ўқитувчисига ўрганилаётган асарга ўқувчиларнинг диққатини максимал фаоллаштириш, йирик шаклли мусиқа асарларни ўрганишга ҳар гал ижодий ёндошишни амалга ошириш, сарларга бадий-эстетик баҳо бериш укувини ҳосил қилиш, нодир мусиқа намуналари билан мулоқотда бўлиш эҳтиёжини ривожлантириш имконини яратади.

Хулоса. Умумий ўрта таълим мактаблари мусиқа маданияти дарслари ўқитувчисига катта масъулият юклайди. Мусиқа ўқитувчиси мусиқа санъатининг назарий ва амалий соҳаларидан етарли даражада билим, малака ва тажрибага эга бўлиши, яъни у маълум маънода ҳам чолғучи, ҳам хонанда, ҳам хор дирижери, ҳам жўрнавоз ва ҳам мусиқа назариётчиси ва сифатида иш кўрмоғи лозим.

Юқорида келтирилган фикрлардан келиб чиққан ҳолда, мақола якунида қуйидагича хулоса чиқариш мумкин:

1. Ўсмирларда мусиқа идрокини ривожлантиришда, уларда мусиқа маданиятини таркиб топтиришда, маънавий дунёқарашини кенгайтиришда мусиқада кенг имкониятлар мавжуд.

2. Муסיқий идрокнинг тўлақонли бўлиши учун, ўсмирларга йирик шаклдаги мусиқа жанрлари мавзусини ўтиш жараёнида ўзбек ва жаҳон мусиқа санъатига катта ҳисса қўшган намоёндалар – композиторлар, ижрочилар ҳаёти ва ижод йўли билан танишиш муҳим аҳамият касб этади.

3. Асарларнинг мазмуни, яратилиши тарихини, бадиий контекстини чуқур билиш ҳар қандай идрокнинг бошланишига шароит яратиб беради.

4. Бадиий образларнинг мусиқа воситасида ифодаланиши ва ўз тасвирини топа олиши, воқеъликнинг кечишини, ижобий ва салбий қахрамонлар ўртасидаги тўқнашувларни мусиқа ифода воситалари уйғунлигида тасаввур қилиш, идрокнинг жонли ва тўлақонли бўлишига эришишда муҳим роль ўйнайди.

5. Мусиқий асарларда юз бераётган ҳолат ўсмирларда қандай фикр уйғотиши, ўз ҳис-ҳаяжонини сўзлаб бера олишлари, асар эпизодлардан маълум мусиқа бўлақларини нота ёки бирон бўғин орқали ҳис-ҳаяжон билан куйлаб бера олиш, ўқувчилар тафаккури ва идрокнинг эмоционал кўтаринкилик билан ҳис қилинишига тўла имкон берувчи асосий шартлардан бири ҳисобланади.

6. Мусиқа санъатининг ўзига хос бўлган замонавий методлардан фойдаланиб, ўсмирлар билан мавзу юзасидан қиёсий таҳлил, муҳокамалар ўтказиш мусиқий идрок фаолиятини ўстиради.

Мусиқа маданияти ўқитувчиси ўз фаолиятига, касбига ижодкорона ёндаша оладиган, педагогик масалаларни онгли равишда масъулият билан ҳал қила оладиган, изланувчи, янгиликка интилувчи, жаҳон мусиқа тараққиёти ва маданияти билан ҳамнафас, замон талаблари даражасида дарс бера оладиган ўқитувчигина ўсмирларда мусиқий маданиятни, мусиқий дид ва эҳтиёжни, мусиқий идрокни, мусиқий онгни шакллантира олиши, ҳаётда аниқ мақсадга эга бўлган инсонларни камол топтириши шак-шубҳасиздир.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Йўлдошев Ж.Ғ., Усмонов С.А. “Замонавий педагогик технологияларни амалаётга жорий қилиш” қўлланмаси. –Т:..2008, 47бет.
2. Алишер Навоий. “Маҳбуб ул-қулуб”. –Тошкент: “Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти”. 1983 112 б
3. Кон И.С. Психология Старшекласника. –М., Просвещение., 1980. 192с

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz